

विकसित भारत - २०४७ आणि स्टार्टअप इंडिया एक अभ्यास

डॉ. शुभांगी ज्ञानदेव काळे

स.भू.बा. उर्फ अप्पासाहेब जेथे महाविद्यालय, शुक्रवार पेठ, पुणे - ०२

Email Id: kales3001@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19394524>

गोषवारा:

२०४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. विकसित भारत हे ध्येय भारताला केवळ आर्थिकदृष्ट्या प्रगत बनवणे नाही तर सामाजिक, तांत्रिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवणे आहे. या स्वप्नाला पूर्ण करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया ही एक मुख्य प्रेरक शक्ती करत आहे. स्टार्टअप इंडिया ही मोहीम विकसित भारत 2047 च्या ध्येयासाठी एक कणा आहे. जी नाविन्यपूर्ण कल्पनांना आर्थिक स्थिरता, रोजगार निर्मिती आणि तंत्रज्ञानाद्वारे प्रोत्साहन देते. २०४७ पर्यंत भारताला ३० ते ४० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आणि विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी युवा उद्योजकता, डिजिटल क्रांती, मेक इन इंडिया आणि समावेशक विकास हे मुख्य स्तंभ आहेत.

की वर्ड्स - स्टार्टअप, विकसित भारत, आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांती, मेक इन इंडिया, रोजगार निर्मिती.

प्रस्तावना:

विकसित भारत म्हणजे असा भारत जो आर्थिक वाढ नाही तर सर्व क्षेत्रात समतोल आणि शाश्वत प्रगती होय. शासनाच्या विविध योजना, उद्योग, व्यवसायातील नवोपक्रम, शिक्षण व तंत्रज्ञानाचा विकास आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यामुळे भारत २०४७पर्यंत विकसित राष्ट्र होऊ शकते. स्टार्टअप इंडिया ही भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे जी १६ जानेवारी २०१६ रोजी दिल्ली येथील विज्ञान व भवनात याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील युवकांना स्टार्टअप उद्योग उभारणीसाठी प्रोत्साहित करणे, रोजगार निर्मिती वाढवणे आणि नावोन्मेशाला चालना देणे हा आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्ट -

१) विकसित भारत २०४७ व स्टार्टअप इंडिया च्या उद्दिष्टांचा अभ्यास करणे.

२) विकसित भारत २०४७ व स्टार्टअप इंडिया समोरील आव्हानांचा अभ्यास करणे.

संशोधन पद्धती -

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी प्रामुख्याने द्वितीय स्रोतांद्वारे प्राप्त झालेल्या माहिती व आकडेवारीचा वापर केला आहे. यासाठी विविध संदर्भ ग्रंथ, नियतकालिके, वर्तमानपत्रातील लेख व विविध संकेतस्थळे या स्रोतांमधून माहिती संकलित करण्यात आली आहे.

गृहीतके -

१) विकसित भारत २०४७ व स्टार्ट अप इंडिया ची उद्दिष्ट व नवउद्योजकतेला गती देऊन भारताची आर्थिक वाढ व विकसित राष्ट्र बनवणे आहे.

२) विकसित भारत २०४७ व स्टार्टअप इंडिया हे महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन असूनही भारतासमोर अनेक आव्हाने आहेत.

विकसित भारत २०४७ व स्टार्टअप इंडिया ची उद्दिष्टे -

सर्व नागरिकांचा समावेशक आर्थिक सहभागाद्वारे २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्रात रूपांतरित करणे हे विकसित भारताचे प्राथमिक ध्येय आहे. तसेच स्टार्टअप इंडियाची मुख्य ध्येय नाविन्यपूर्ण कल्पनांना प्रोत्साहन देणे व रोजगार निर्मिती करून गुंतवणुकी सामना देणे यातूनच विकसित भारताची उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकतात.

१) प्रासिकर सुधारणा -

देशांतर्गत मागणी निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने वैयक्तिक उत्पन्न, कर सवलत मर्यादा रुपये आठ लाखात वरून बारा लाख केले आहे. त्यामुळे घरगुती वापर बचत आणि गुंतवणूक वाढेल.

२) कृषी विकास -

कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी उच्च उत्पादन पीक योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना अनुदानित कर्ज वाढवण्याचा आणि शाश्वत शेती पद्धती वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.

३) एम .एस .एम. इ.आणि स्टार्ट अप्सला पाठिंबा -

अर्थसंकल्पात वाढीव क्रेडिट हमी योजनेद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि स्टार्टअप ला कर्ज देण्यावर भर देण्यात आला आहे.या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आर्थिक वाढीला हातभार लावणारे नवोपक्रम आणि उद्योजकता वाढवणे आहे.

४) पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक -

पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आर्थिक क्रिया कल्पना चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी भांडवली खर्चात माफक प्रमाणात वाढ करण्याची सरकारची योजना आहे. यामध्ये दीर्घकालीन विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी वाहतूक ,ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक समाविष्ट आहे.

५) नाविन्यपूर्ण इकोसिस्टीम -

देशात नाविन्यपूर्ण कल्पनांना आणि नवीन उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन स्टार्टअप संस्कृती रुजवणे.

६) रोजगार निर्मिती -

स्टार्टअप च्या माध्यमातून रोजगाराची संधी निर्माण करणे आणि तरुणांना नोकरी मागणारे ऐवजी नोकरी देणारे बनविणे.

७) आर्थिक विकास -

स्टार्टअपच्या माध्यमातून आर्थिक वाढीस गती देणे आणि देशाला एक जागतिक स्टार्टअप हब बनविणे.

८) सुलभता-

व्यवसायातील नियमावली सुलभ करण्यात करिता सवलत देणे आणि स्टार्टअप साठी निधी सहज उपलब्ध करून देणे.

९) आत्मनिर्भरता -

तंत्रज्ञान आणि उत्पादनामध्ये स्वदेशी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देऊन भारताला आत्मनिर्भर करणे. पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण, समाज कल्याण योजनांचा विस्तार आर्थिक विकासाला चालना, शाश्वत विकासाला चालना आणि राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे या धोरणावर ही रणनीती आधारित आहे. थोडक्यात विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया एक इंजिन म्हणून काम करत आहे. जे नवनिर्मितीपासून प्रगती कडे नेत आहे.

विकसित भारत २०४७ व स्टार्टअप इंडिया समोरील आव्हाने -

१) उत्पादनातील विषमता -

भारतात उत्पन्न वाटपात विषमता निर्माण झालेली आहे. ग्रामीण व शहरी भागामध्ये उत्पन्नात विषमता निर्माण झालेली दिसून येते.

२) वाढती लोकसंख्या -

भारत लोकसंख्येच्या बाबत पहिला क्रमांकावरती असलेला देश आहे. भारतातील एकूण लोकसंख्या १.४८ अब्ज पेक्षा जास्त आहे. जी जगातील एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे.

३) कृषी क्षेत्रातील कमी उत्पादकता -

इतर विकसित देशाशी तुलना करता भारतामधील शेतीची उत्पादकता कमी असल्याचे दिसून येते.

४) आरोग्यविषयक सुविधांची कमतरता -

भारतामध्ये एकूण आरोग्यावर केला जाणारा खर्च इतर देशांच्या तुलनेने कमी आहे.

५) पायाभूत सुविधांचा अभाव -

भारतातील बऱ्याचशा शाळांना इमारती, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालय, ग्रंथालय, वसतिगृह व खेळण्यासाठी मैदान इत्यादी सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येते.

६) शिक्षणासाठी खर्चाची अपुरी तरतूद -

भारतामध्ये शिक्षणावर केला जाणारा खर्च देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ २.७ टक्के म्हणजे ५० टक्क्यांन पेक्षाही कमी खर्च शिक्षणावर केला जातो.

७) आर्थिक संसाधने आणि निधी -

नवीन स्टार्टअपला सुरुवातीच्या काळात पुरेसा भांडवली निधी मिळवणे कठीण जाते जे सर्वात मोठे आव्हान आहे. वित्तीय सहाय्य मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

८) नैसर्गिक साधन संपत्ती संदर्भात आव्हाने -

हवामान बदल ऋतुचक्रात बदल होत असून पावसाचे प्रमाण घटत आहे व उष्णता वाढत आहे. महत्त्वकांक्षी दृष्टिकोन असूनही भारतासमोर अनेक आव्हाने आहेत.

९) कुशल कर्मचारी -

योग्य कौशल्याचे कर्मचारी मिळवणे आणि त्यांना टिकून ठेवणे हे स्टार्टअप साठी आव्हानात्मक असते. कारण बऱ्याचदा त्यांना उच्च पगाराची अपेक्षा असते.

१०) नियामक आणि कायदेशीर बाबी -

सरकारी नियमांचे पालन परवाने मिळवणे आणि क्लिष्ट कर प्रणाली नियमांचे पालन परवाने मिळवणे आणि क्लिष्ट कर प्रणाली यामुळे व्यवसायात अडथळे येतात.

११) बाजारपेठ समजून घेणे -

ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे उत्पादनाची बाजारपेठेत ओळख निर्माण करणे आणि शाश्वत ब्रँडिंग धोरण नसणे हे अपयशाचे कारण ठरते.

१२) तांत्रिक पायाभूत सुविधा -

ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात पुरेशी तांत्रिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे तांत्रिक अडथळे येतात आणि ग्रामीण आदिवासी भागातील स्टार्टअपला अजूनही पुरेसा सुविधा उपलब्ध नाहीत.

विकसित भारत २०४७ व स्टार्टअप इंडिया मध्ये तरुणांची भूमिका –

युवा सहभाग हा विकसित भारत 2017 च्या दृष्टिकोनाचा पाया आहे. सरकारने यावर भर दिला आहे.

* स्किल इंडिया मिशनद्वारे कौशल्य विकास.

* स्टार्ट अप इंडिया अंतर्गत उद्योजकता समर्थन. स्टार्ट अप इंडिया अंतर्गत उद्योजकता समर्थन.

* डिजिटल सक्षमीकरण उपक्रम.

* विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग २०२६ सारखे नेतृत्व प्लॅटफॉर्म.

* युवा नेते संवाद २०२६ हे युवा नेतृत्वाखाली विकास ,चर्चा, धोरण ,अभिप्राय आणि विकसित भारत मिशनशी संबंधित नवोनमेष देवाणघेवाणीसाठी एक राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.

* तरुण व्यावसायिक, विद्यार्थी, उद्योजक आणि नवनवेषकांना आर्थिक वाढ, शाश्वतता आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी कृतीशील कल्पनांमध्ये योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.

समारोप -

स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापूर्वी भारताला विकसित अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी विकसित भारत २०४७ हे दीर्घकालीन राष्ट्रीय ध्येय आहे. या उपक्रमात आर्थिक सुधारणा, शाश्वतता, युवा नेतृत्व आणि नागरिकांचा सहभाग यांचा समावेश आहे. My Gov. यासारख्या प्लॅटफॉर्म द्वारे व्यक्ती विकसित भारत २०४७ च्या कल्पनांमध्ये सक्रियपणे योगदान देऊ शकतात. भारताच्या विकास प्रवासाला आकार देण्यात सहभागी होऊ शकतात. थोडक्यात स्टार्टअप इंडिया हे नवकल्पना, भांडवल आणि मानसिकता या तीन स्तंभाद्वारे विकसित भारताचा पाया रचत आहे.

संदर्भ -

आगलावे, प्रदीप. सामाजिक संशोधन पद्धतीशास्त्र व तंत्रे. श्री साईनाथ प्रकाशन, एप्रिल 2007.

“Startup India.” *Startup India*, Government of India, www.startupindia.gov.in.

“Startup India Portal.” *Startup India*, Government of India, www.startupindia.gov.in.

“Viksit Bharat 2047.” *Viksit Bharat 2047 Portal*, Government of India,
www.viksitbharat2047.gov.in.

“ई सकाळ.” *ई सकाळ*, 1 जुलै 2023.

“ई सकाळ.” *ई सकाळ*, 15 ऑगस्ट 2024.

“लोकमत.” *लोकमत*, 26 मार्च 2024.

“लोकमत.” *लोकमत*, 28 मार्च 2025.